

Expo

**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI**
Saberes e Sabores UFCA

**RO
TA** **VÁRZEA
ALEGRE**

Expediente

Universidade Federal do Cariri
Pró-Reitoria de Extensão

Reitor

Silvério de Paiva Freitas Júnior

Vice-reitora

Ledjane Lima Sobrinho

Pró-reitora de Extensão

Fabiana A. Lazzarin

Organização

Fabiana A. Lazzarin
Hemerson Soares da Silva
Victória Lopes Felix

Projeto gráfico e Diagramação

Hemerson Soares da Silva
Bárbara L. A. Filgueira Mota

Revisão

Luciana Bessa Silva

Fotografias

Francisca Ayanny Pereira Costa
Larissa Karen Lima Silva
Luciana Bessa Silva
Rosana Peixoto Vieira

Equipe da Pró-Reitora de Extensão

Angélica Almeida
Aline Rodrigues
Arícia Miranda
Carlos Vinícius
Fabiana Lazzarin
Franciélida Alves
George Soares
Germano Sampaio
Hemerson Soares
Jucieldo Alexandre
Liana Bastos
Luciana Bessa
Renata Brito
Rosa Maria
Sabrina Melo
Ramon Santos
Roberlânea Almeida
Rosana Peixoto
Victória Lopes

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

U58

Universidade Federal do Cariri: Expo Saberes e Sabores UFCA. / Fabiana A. Lazzarin, Hemerson Soares da Silva, Victória Lopes Felix (org.) – Juazeiro do Norte, CE : Pró-Reitoria de Extensão; Universidade Federal do Cariri; Juazeiro do Norte, CE : PROEX/UFCA, 2025.
19 p. : il. ; 14,8 cm.

ISBN 978-65-01-55393-1
DOI 10.5281/zenodo.15785115

1. Extensão Universitária. 2. Exposição. 3. Educação. 4. Ensino. 5. Aprendizagem.
I. Título. II. Lazzarin, Fabiana A. III. Silva, Hemerson Soares da. IV. Felix, Victória Lopes.

Bibliotecários

Bárbara Larissa Alexandre Filgueira Mota (CRB-3/1615)
Hemerson Soares da Silva (CRB-3/1668)

Sumário

04

Apresentação

06

Trilhas Ambientais

09

Trilhas Artístico-culturais

10

Trilhas de Cuidados e Bem-estar

13

Trilhas de Negócios e Empreendedorismo

14

Trilhas de Direitos Humanos

17

Trilhas Pedagógicas

18

Trilhas Tecnológicas

Apresentamos

#Saberes e Sabores

Troca de conhecimento

Entrada

Feira de Economia Solidária

Apresentações artísticas

A **Expo Saberes e Sabores da Universidade Federal do Cariri (UFCA)** é uma feira de exposições itinerante que anualmente percorre a região do Cariri Cearense levando vitrines do que a UFCA produz de melhor nas áreas da Extensão, Cultura, Ciência e Inovação a fim de fortalecer a economia local.

Em sua segunda edição, foi a vez de conhecermos o município de **Várzea Alegre**. Sua organização foi articulada com a união das secretarias da gestão do município anfitrião, bem como as demais entidades públicas e civis. Ocorreu em um dia de sábado letivo das escolas de educação básica.

Teve como público-alvo consumidores, microempreendedores, empresários, investidores, estudantes e profissionais de todas as áreas.

Na edição Várzea Alegre, foram reunidos mais de **50 expositores** de diversas áreas: meio ambiente, artes, cultura, saúde, direitos humanos, negócios, empreendedorismo, educação, tecnologia e inovação.

ntação:

S & Sabores UFCA

s que transforma o mundo

extensaoufca

Contamos também com a presença da **Feira de Economia Solidária** do município contemplando artesãos e seus produtos, culinária e artistas locais.

Planetário Kariri: trata-se de um planetário móvel, ou seja, um cinema inflável com projeções 360° em alta definição, para crianças, jovens e adultos numa verdadeira viagem pelo espaço.

A **Sala do empreendedorismo** idealizada pelo Núcleo de Apoio Fiscal da UFCA, prestou serviços como abertura, alteração e encerramento de MEI; parcelamento de dívidas com a Receita Federal de pessoa física e jurídica. Além disso, contou com a **Sala de parcerias UFCA**, viabilizando a criação de parcerias do município com a UFCA.

Contamos também, na Expo Saberes e Sabores UFCA, com a participação de **exposições das escolas da educação básica da rede municipal e estadual**, além de diversas apresentações artísticas locais que abrilhantaram ainda mais o palco deste lindo evento.

Sala do Empreendedor e parcerias UFCA

Planetarium Kariri

7 Trilhas de expositores

Trilhas Ambientais

- Produção de mel com abelhas sem ferrão;
- Práticas agropecuárias;
- Cuidados com as plantas tóxicas;
- Produção animal sustentável;
- Cultura de fungos para produção agrícola;
- Mostra do Geossítio do Geopark Araripe;
- Sustentabilidade e compostagem.

Unesa
LABORATÓRIO DE ESTUDOS
EM POLÍTICAS PÚBLICAS,
TERRITORIALIDADE E DIFERENÇAS

Regel Araújo de Sousa

Unesa

LABORATÓRIO DE ESTUDOS
EM POLÍTICAS PÚBLICAS,
TERRITORIALIDADE E DIFERENÇAS

Prato de cultura
tem na feira!

FOTO: RIQUEL ABAUJO

LUTEM PELA TERRA, IDENTIDADE E TERRITÓRIO

O evento ocorrerá nos dias 24 e 25 de abril de 2025, na Feira Regional do Cariri - URCA, em Crato/CE

Foto: Riquel Abaujo da sessão de abertura do evento "Luta pela terra, identidade, territorialidade, pretos e amarelos" realizado no dia 24 de abril de 2025, no Departamento de Antropologia, no município de Crato/CE.

Trilhas Artístico- -Culturais

- Patrimônios culturais da região do Cariri;
- Produção literária feminina;
- Diversidade, identidade e tradição africana;
- Produtos/práticas de trabalhadores(as) no comércio;
- Feiras locais e saberes do povo do Cariri cearense;
- Laboratório Cênico;
- Programa Vozes do Cariri.

Trilhas de Cuidados e Bem-estar

- Saúde da mulher;
- Saúde integral e qualidade de vida;
- Saúde, bem-estar e qualidade de vida no trabalho;
- Cuidados com a saúde mental;
- Práticas conscientes na produção e comercialização de alimentos;
- Cuidados em plantações;
- Vacinação animal para a saúde pública;
- Saúde e bem-estar na criação de cavalos;
- Fungos para promoção do bem-estar.

Trilhas de Oportunidades de Negócio e Empreendedorismo

- UFCA Hub e soluções inovadoras;
- Gestão orçamentária e financeira no Terceiro Setor;
- Administração e empreendedorismo;
- Jovens empreendedores como futuros líderes;
- Campanha publicitária, marketing e *branding*;
- Premium Consultoria Empresa Júnior.

Trilhas de Direitos Humanos

- Gestão e desenvolvimento de cidades;
- A importância da Libras desde a infância.

itos Humanos

coores

Costão e desen

Trilhas Pedagógicas

- Educação fiscal nas escolas;
- Participação consciente no uso de recursos públicos;
- Educação financeira no dia a dia;
- Cinema para construção do pensamento crítico;
- Práticas da leitura no aprendizado da criança;
- Ensino do Português para surdos no Cariri.

UFCA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI

Trilhas Tecnológicas

- Economia circular para redução do impacto ambiental;
- Produção de sementes crioulas de feijão-fava e feijão-caupi;
- Controle biológico de doenças de plantas;
- Gestão documental sustentável;
- Concepção de Recursos Educacionais Abertos (REA);
- Aquaponia móvel para criação sustentável de peixes;
- Sistema de gestão de dados no âmbito educacional;
- Monitor queimadas Cariri e preservação ambiental;
- Ensino de programação e robótica nas escolas;
- Práticas dos profissionais da Engenharia Civil;
- Tecnologia sustentável para Construção Civil;
- *Building Information Modeling* (BIM).

UFCA PROEX
Pró-Reitoria de Extensão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

 [extensao.ufca](https://www.extensao.ufca.br)